

RECURSOS DIGITAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DE SUA INSERÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM

[Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Linguística, Letras e Artes / 17/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10014512

Joelda Ferreira de Moraes¹
Eunara Eugênia Lopes Lima²
José Leonardo Diniz de Melo Santos³
Maria do Socorro Saraiva Pinheiro⁴
Renato Fernandes dos Santos⁵
Éverton Marques da Silva⁶
Luciana do Vale Amaral⁷
Ana Cecília Ferreira Reis⁸
Francisco Carlos Batista Dantas⁹
Hellen Passos Santana¹⁰
Mariel Wágner Holanda Lima¹¹
Ariella Chavier Pasqual¹²
Jhonatan Amaral da Silva¹³
Lucas Santos da Silva¹⁴
Alycia Kayla da Silva Pinheiro¹⁵

Andressa Eloany Brito Rebelo¹⁶Valdermilson Guilherme Nascimento dos Santos¹⁷

RESUMO

Os recursos digitais, quando usados em consonância com as práticas pedagógicas remotas, passam a cobrir um amplo conjunto de processos, técnicas e aplicações. Estes recursos tornam as aulas mais dinâmicas e podem contribuir para a facilitação da aprendizagem, além de promover a colaboração digital entre alunos e/ou professores. O presente artigo consiste em uma revisão integrativa, no qual tem como objetivo analisar a importância dos recursos digitais na aprendizagem, elencando as contribuições causadas pela utilização dos mesmos em aula. Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, na qual foi realizada uma pesquisa bibliográfica, nas bases de dados da *SciELO* e *Google Acadêmico* acerca do tema em estudo. A principal característica da segunda geração da *Internet* consiste na interação com o usuário, que se torna o produtor de conteúdo, transformando a informação em algo dinâmico e que pode ser compartilhada a qualquer momento com outros usuários. A *web 2.0* incide na conceptualização de uma nova geração de aplicações, a qual passa a ser vista como uma plataforma em que a informação se torna acessível. A partir da pesquisa realizada pautada na relevância da inserção dos recursos digitais na aprendizagem foi possível elucidar a essencialidade de seu uso na esfera educacional, bem como discutir acerca do papel destes recursos na construção de novos conhecimentos, garantindo que o discente tenha uma melhor compreensão do conteúdo trabalhado em aula e colaborando para que este faça uso de todos os recursos digitais e das ferramentas tecnológicas disponíveis.

Palavras-chave: Aprendizagem; Processo de Ensino; Recursos Digitais.

INTRODUÇÃO

Os recursos digitais, quando usados em consonância com as práticas pedagógicas remotas, passam a cobrir um amplo conjunto de processos, técnicas e aplicações. Estes recursos tornam as aulas mais dinâmicas e podem contribuir para a facilitação da aprendizagem, além de promover a colaboração digital entre alunos e/ou professores.

Silva (2013) pondera que os recursos digitais precisam ser vistos como uma ferramenta de aprendizagem personalizada, no qual cada recurso coopera para a integração entre a instrução e o gerenciamento do conhecimento. Partindo dessa compreensão, os recursos digitais poderão ser utilizados de modo integrado aos ambientes virtuais de aprendizagem, permitindo que o docente compartilhe conteúdos e faça uso de todo e qualquer suporte que instigue a discussão saudável acerca dos assuntos desenvolvidos/trabalhados em aula, seja no ensino à distância (EAD), semipresencial ou Híbrido.

Outro ponto a ser destacado é a dinamização do ensino e a interatividade trazida pela inserção dos recursos digitais em aula. Benefícios que tendem a aumentar quando estes recursos são usados conjuntamente com as ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelos ambientes virtuais de aprendizagem (AVM). Assim sendo, a essencialidade deste estudo é justificada por este trazer informações e opiniões pertinentes sobre os recursos digitais, além de debater acerca de sua inserção na esfera educacional, frisando os benefícios de sua utilização e seu papel na facilitação da aprendizagem.

O presente artigo consiste em uma revisão integrativa, no qual tem como objetivo analisar a importância dos recursos digitais na aprendizagem, elencando as contribuições causadas pela utilização dos mesmos em aula.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, na qual foi realizada uma pesquisa bibliográfica, nas bases de dados da Biblioteca

Eletrônica Científica Online (*SciELO – Scientific Electronic Library Online*) e *Google Acadêmico* acerca do tema em estudo. Nesse sentido, para o levantamento das publicações, foram utilizados os descritores: Aprendizagem; Processo de Ensino; Recursos Digitais. Os cruzamentos foram efetuados por meio do moderador booleano “AND”, utilizando o formulário para busca avançada. Além disso, foi realizada uma leitura seletiva dos estudos encontrados, no intuito de identificar o tema de interesse.

CONTRIBUIÇÕES GERADAS PELA INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS DIGITAIS DA WEB 2.0 NAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS REMOTAS

A principal característica da segunda geração da *Internet* consiste na interação com o usuário, que se torna o produtor de conteúdo, transformando a informação em algo dinâmico e que pode ser compartilhada a qualquer momento com outros usuários. Segundo O’Reilly (2005) a *web 2.0* incide na conceptualização de uma nova geração de aplicações, a qual passa a ser vista como uma plataforma em que a informação se torna acessível.

Teoricamente, a disponibilidade de inúmeros conteúdos e a facilidade de edição e publicação imediata, como, por exemplo, o *Blog*, a *Wikipedia*, o *podcast*, entre outros, contribui para o compartilhamento de informações, dados e conteúdos com dinamismo e celeridade, o que seria quase impossível de ser replicado nas décadas de 80 e 90.

Com o advento da *web 2.0* surgiram diferentes espaços de construção de conhecimentos e de compartilhamento informações. E tudo isso, se deve a evolução das tecnologias e, conseqüentemente, das ferramentas móveis. Frisa-se que tais avanços deixaram sua marca nos sistemas de ensino, uma vez que as instituições educacionais e os docentes tiveram que se adaptar a essa nova era e incluí-las no processo de ensino-aprendizagem.

Lemos (1997) aponta que a interatividade digital pode ser considerada uma ação dialógica entre o homem e a técnica, em que a técnica é representada por ferramentas, objetos, máquinas e novas tecnologias. Já Piaget (1996) defende que o conhecimento é construído de forma interativa entre o sujeito e o objeto.

Salienta-se que a teoria de Piaget trouxe contribuições significativas para diferentes estudos, entre eles os relacionados à interatividade, comunicação mediada por computadores e na área da educação. Deste modo, a *web 2.0* pode ser vista como uma nova concepção, pois se tornou descentralizada e o sujeito passa a ser ativo e, por conseguinte, participante sobre a criação, seleção e troca do conteúdo postado nas diferentes plataformas.

Destarte, a *web 2.0* com sua riqueza de ferramentas tecnológicas nos ambientes virtuais de aprendizagem tornou o processo de ensino mais eficiente e inclusivo, permitindo que professores e alunos se comuniquem e compartilhem informações e conteúdos com responsabilidade e de maneira interativa.

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E/OU RECURSOS DIGITAIS ESSENCIAIS NAS PRÁTICAS DE ENSINO REMOTO

Tanto as ferramentas tecnológicas quanto os recursos digitais permitem ao docente disponibilizar materiais mais completos aos alunos que, por sua vez, terão acesso a um acervo mais vasto, e poderão elucidar, com mais facilidade e liberdade, suas dúvidas sobre determinado conteúdo e/ou assunto trabalhado em aula.

Silva (2013) reitera que as tecnologias incentivam a constante interação entre alunos e professores, possibilitando que estes respondam, discutam e elaborem a respeito do conteúdo disponibilizado. Nesse sentido, o docente e o discente podem fazer uso de diferentes recursos digitais e/ou ferramentas tecnológicas como, por exemplo: o Glossário, o Fórum, o

Blog, a Criação de Vídeos, entre outros que irão auxiliar o aluno na construção de novos saberes.

De acordo com Leite (2006) o Glossário é uma ferramenta colaborativa em que, tanto o professor quanto o aluno, poderão inserir itens. Sendo possível criar um dicionário de termos relacionados com a disciplina e/ou curso, além de ser possível criar uma base de dados de documentos e arquivos, galeria de imagens e *links*.

É importante destacar que o Glossário permite que o professor acompanhe, oriente e faça as devidas considerações sobre o trabalho desenvolvido pelo aluno. Em compensação, também exige dos discentes um nível satisfatório de organização, capacidade de síntese do conteúdo trabalhado no ambiente virtual, postura investigativa e colaborativa, e senso crítico tanto na análise do conteúdo quanto na realização de tarefas.

Silva (2013) esclarece que o Fórum é uma ferramenta de comunicação assíncrona, no qual os alunos podem se comunicar, de forma aberta, participando de um diálogo coletivo, embora não aconteça ao mesmo tempo. Também pode ser utilizado para promover a discussão dos conteúdos desenvolvidos nos módulos e/ou semanas de aulas, transformando-se num lugar de ponderação e reflexão coletiva. E, justamente, por ser uma forma de comunicação assíncrona, este facilita a prática consciente de diferentes funções cognitivas, serve de registro para o processo de construção do conhecimento e permite que o docente realize uma mediação mais direcionada.

Zago (2012) aponta que o *Blog* é uma ferramenta composta basicamente, por: postagem de pequenos textos sobre determinado assunto e comentários acerca do mesmo. Nesta perspectiva, este se torna um canal no qual podem ser expressos opiniões, informações e compartilhar conhecimentos.

A Criação de Vídeos tem como particularidade o favorecimento da aprendizagem dos alunos, por meio do desenvolvimento de vídeos caseiros arrazoando sobre diversas temáticas, mas que sempre estão relacionados aos conteúdos trabalhados em aula. Silva (2013) destaca que esses vídeos precisam ser curtos e contendo uma dialética que atraia a atenção dos mesmos, pois, grande parte destes, perde o interesse por vídeos longos e repetitivos.

Por fim, percebe-se que tais ferramentas tecnológicas e/ou recursos digitais colaboram para a construção de novos saberes, como, também, são fundamentais para o processo de aprendizagem do aluno, principalmente, quando o ensino é realizado por meio do Ensino Híbrido e EAD.

A ESSENCIALIDADE DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NO PROCESSO DE ENSINO DA FACULDADE FAMA

As ferramentas tecnológicas contribuíram para a evolução do EAD, transformando-se no principal recurso para que o ensino remoto seja inclusivo e interativo. Gonçalves (2015) abaliza que as tecnologias promovem a construção de novos conhecimentos, no qual professores e alunos conseguem interagir em qualquer horário ou lugar.

Entretanto, para que essa interação aconteça com naturalidade é essencial que os envolvidos nesse processo tenham acesso a um *Smartphone, Notebook, Tablet* ou Computador conectado à *internet*. Afinal de contas, sem estar conectado à rede *Wi-Fi* ou *4G/5G*, os recursos digitais e/ou ferramentas tecnológicas não teriam como auxiliar na facilitação da aprendizagem do discente.

Com um olhar inovador e focado na obtenção de bons resultados nas práticas de ensino não presenciais, a Faculdade FAMA decidiu fazer investimentos na capacitação de seu corpo docente, visando a melhor adaptação na utilização das novas tecnologias. E mesmo havendo

algumas dificuldades, o grau de satisfação com o uso das ferramentas tecnológicas é elevado, trazendo benefícios para professores e alunos.

A Faculdade FAMA desde 2015 tem ofertado aos seus alunos do EAD e do ensino semipresencial uma capacitação que mostra as funcionalidades de cada recurso digital utilizado nas aulas. O objetivo principal dessa capacitação é que professor e aluno se familiarizem com esses recursos enquanto ambos aperfeiçoam suas habilidades em cada ferramenta disponibilizada em seu ambiente virtual de aprendizagem. É relevante destacar que esse contato também ocorre por meio do acesso ao conteúdo das disciplinas, na realização das tarefas, na postagem das atividades e na participação dos Fóruns.

Assim, a Faculdade FAMA continua reconhecendo a importância de tais recursos, pois estes tornam o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, interativo e inclusivo, além de auxiliar tanto o professor quanto o aluno na interação virtual saudável e no uso correto de cada recurso disponibilizado.

CONCLUSÃO

A partir da pesquisa realizada pautada na relevância da inserção dos recursos digitais na aprendizagem foi possível elucidar a essencialidade de seu uso na esfera educacional, bem como discutir acerca do papel destes recursos na construção de novos conhecimentos, garantindo que o discente tenha uma melhor compreensão do conteúdo trabalhado em aula e colaborando para que este faça uso de todos os recursos digitais e das ferramentas tecnológicas disponíveis.

Os resultados da pesquisa mostraram que os recursos digitais trazem inúmeros benefícios ao processo de ensino, sendo que a facilitação da aprendizagem é apenas um deles. Entretanto, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que estes recursos captem a atenção dos alunos e auxiliem no desenvolvimento de suas habilidades e competências.

Em face ao exposto, pode-se dizer que o trabalho em tela trouxe importantes contribuições a partir da exposição de informações, teorias e conceitos essencialíssimos para a formação acadêmica e, sobretudo, profissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GONÇALVES, L. **Plataforma Moodle: O sistema sob o ponto de vista dos professores do curso de pedagogia da faculdade Fama**. 2015. Disponível em: < <http://www.webartigos.com/artigos/plataforma-moodle-o-sistema-sistema-sob-o-ponto-devista-dos-professores-do-curso-de-pedagogia-da-faculdade-fama/138466> >. Acesso em: 24 set. 2022.

LEITE, M. T. M. O ambiente virtual de aprendizagem Moodle na prática docente: conteúdos pedagógicos. **Laboratório de Educação a Distância – UNIFESP**. 2006. Disponível em: < <http://www.virtual.unifesp.br/cursos/oficinamoodle/textomoodlevirtual.pdf> >. Acesso em: 22 set. 2022.

LEMOS, A. L. M. Anjos interativos e retribuição do mundo. **Sobre interatividade e interfaces digitais**. 1997. Disponível em: < <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interativo.pdf> >. Acesso em: 26 set. 2022.

O'REILLY, T. **What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software**. 2005. Disponível em: < <http://oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web20.html> >. Acesso em: 23 set. 2022.

PIAGET, J. **Biologia e conhecimento**. Petrópolis: Vozes. 1996.

SILVA, M. *Internet na escola e inclusão*. **Tecnologias na escola – Ministério da Educação**. 2013. Disponível em: < <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf> >. Acesso em: 01 out. 2022.

ZAGO, G. S. *Dos Blogs aos Microblogs: aspectos históricos, formatos e características*. 2012. Disponível em: <
<http://www.ufrgs.br/alcar/encontrosnacionais-1/encontros-nacionais/60-encontro-2008-1/Dos%20Blogs%20%Microblogs.pfd> >. Acesso em: 02 out. 2022.

¹Universidade: Universidade Federal do Amapá Graduação: Mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação E-mail: joeldaferreirademoraes@gmail.com Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-6244-881X> Cidade e estado: Macapá – AP

²Graduação: Médica Veterinária Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0551-7522> Instituição: Universidade Federal do Piauí – UFPI E-mail: eunara_lima@hotmail.com Cidade e estado: Teresina-PI

³Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-7258-1982> Graduação: Mestrado em Educação, Culturas e Identidades Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco/Fundação Joaquim Nabuco E-mail: dinizleonardo152@gmail.com Cidade e estado: Recife-PE

⁴Graduação: Ciências Biológicas e Farmácia Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4931-9023> Universidade/Faculdade: Universidade Federal do Maranhão E-mail: pinheiro.maria@ufma.br Cidade e estado: São Luís-MA

⁵Graduação: Licenciatura Plena em Matemática Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-0443-5075> Universidade/Faculdade: Universidade do Estado do Amazonas E-mail: kacorenato93@gmail.com Cidade e estado: Manaus-AM

⁶Graduação: Licenciatura Plena em Matemática e Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-5132-2348> Instituição: Universidade Federal do Amazonas E-mail: evertonmarques.mms@gmail.com Cidade e estado: Uruará-AM

⁷Graduação: Licenciatura Plena em Matemática Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-5961-8570> Universidade/Faculdade: Universidade Nilton Lins E-mail: lucianavamaral@hotmail.com Cidade e estado: Manaus-AM

⁸Graduação: Licenciatura em Pedagogia e Mestra em Ensino em Ciências

e Saúde Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-8208-6834> Instituição:
Universidade Federal Tocantins – UFT E-mail: anacecilia@mail.uft.edu.br

Cidade e estado: Palmas-TO

⁹Graduação: Educação Física pela Estácio do Ceará; Mestrando em

Ciências da Educação na World University Ecumenical Orcid:

<https://orcid.org/0009-0001-6834-995X> Universidade/Faculdade: Estácio
do Ceará E-mail: darlosdantas@gmail.com Cidade e estado: Fortaleza-CE

¹⁰Graduação: Licenciada em Ciências Biológicas Orcid:

<https://orcid.org/0009-0009-1512-8852> Universidade/Faculdade: Faculdade
única de Ipatinga E-mail: hpsmaolog@gmail.com Cidade e estado:

Manaus-AM

¹¹E-mail: marielhoolanda@gmail.com Graduação: Licenciado em Biologia

pela Universidade Regional do Cariri – URCA; Bacharel em Odontologia

pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; Especialista

em Geografia e gestão ambiental- FIP; Especialistas em Saúde Coletiva-

Unifaveni; Mestre em Ciências da Educação pelo Instituto Superior de

Engenharia de Lisboa – ISEL; Mestrando Inovações em Tecnologias

Educacionais- PPGITE pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte –

UFRN; Professor permanente da rede estadual de ensino do Rio Grande

do Norte, município de Caicó-RN. Orcid: [https://orcid.org/0000-0001-5063-](https://orcid.org/0000-0001-5063-3891)

[3891](https://orcid.org/0000-0001-5063-3891)

¹²Graduação: Bacharelado em Saúde Coletiva Orcid:

<https://orcid.org/0009-0009-9952-3736> Universidade/Faculdade:

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará E-mail:

ariellapasqual@gmail.com Cidade e estado: Marabá – PA

¹³Graduação: Licenciatura em Física Orcid: 0009-0006-4623-8059

Universidade/Faculdade: Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Ceará – IFCE E-mail: Jhonatan.amaral008@gmail.com

Cidade e estado: Tianguá/CE

¹⁴E-mail: lucas44pinheiro@gmail.com Curso: Mestrando do Programa de

pós-graduação em ciência animal e pastagem Instituição: Universidade

Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE Orcid: [https://orcid.org/0000-](https://orcid.org/0000-0002-2752-1506)

[0002-2752-1506](https://orcid.org/0000-0002-2752-1506) Cidade: Estrela de Alagoas / Alagoas

¹⁵Graduação: Zootecnia/Mestranda em Ciência Animal Orcid:

<https://orcid.org/0000-0002-3496-3433> Universidade/Faculdade:

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE E-mail:

alyciakayla4@gmail.com Cidade e estado: Garanhuns – PE

¹⁶Graduação: Graduanda em Biblioteconomia – Universidade Federal do

Rio Grande – FURG; Especialista em Tecnologia para Educação

Profissional – Instituto Federal de Santa Catarina Orcid:

<https://orcid.org/0000-0003-2126-9394> E-mail:

andressaebrebelo@gmail.com Cidade e estado: Rio Grande/RS

¹⁷Graduação – Letras com habilitação na Língua Portuguesa Orcid –

<https://orcid.org/0000-0002-8780-1155> Instituição – Universidade Federal

da Paraíba (UFPB) E-mail

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresso Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil